

OLIV TA'LIM MUHITI TALABALARNING KOMMUNIKATIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

A. A. Davronov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi

avazbekdavronov0609@gmail.com

O'zbekiston

Talabaning kommunikativ madaniyatini shakllantirishda universitetning ta'lim muhiti muhim rol o'ynaydi. Oliy ta'lim shunchaki bilim berish bilan cheklanib qolmaydi, balki talabalarda muloqot ko'nikmalari va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Dastlab, universitet muloqot o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanadigan sharoitlarni yaratadi. O'quv jarayonida talabalar o'qituvchilar bilan faol muloqot qiladilar, ma'lumot almashadilar va bilimlarni tahlil qilishadi. Shunday qilib, ular faol tinglash, omma oldida nutq so'zlash va o'z nuqtai nazarini bahslash qobiliyatini egallaydilar.

Bundan tashqari, universitetning ta'lim muhiti talabalarga boshqa talabalar va universitet xodimlari bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu jamoat tashkilotlari, klublar va to'garaklar kabi ta'lim faoliyati doirasida ham, maktabdan tashqari ishlar doirasida ham sodir bo'ladi. Turli madaniy va ijtimoiy kelib chiqishi tengdoshlari bilan muloqot qilish talabalarga shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish, turli nuqtai nazarlarni hisobga olish va turli xil muloqot uslublariga moslashish imkonini beradi.

Talabalarning kommunikativ madaniyatini shakllantirishga universitet xodimlari, jumladan, o'qituvchilar va ma'muriy xodimlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat muvaffaqiyatli kommunikatorlarni modellashtiribgina qolmay, balki muloqot uchun qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhitni ham yaratadilar. Talabalar bilan professional va ochiq muloqot qilish, ularning ehtiyojlariga e'tibor berish va murabbiylik o'quvchilarning samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.¹

O'quv faoliyati jarayonida kommunikativ ko'nikmalarning butun tizimini quyidagilar o'ynaydi:

- a) ilgari to'plangan muloqot qobiliyatlari (universitetgacha bo'lgan) tajriba;
- b) har bir talabaning individual psixologik xususiyatlari;

¹ Davronov, A. (2023). The role of profiling methods in creating the emotional environment of the adolescent person. Science AND Innovation, 2(b5), 204-207.

c) yaqin atrof-muhit - ishtirok etayotgan o'qituvchilar va talabalar ta'lim jarayonida.

Ma'lumki, kommunikativ madaniyat individual xulq-atvorni rag'batlantiradi, chunki u ma'lumotni o'z ichiga oladi oldingi muloqot tajribasi va muloqot tajribasini shaxsiy qayta baholash haqida boshqalar.

Shu bilan birga u insonda quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi:

a) yangi vaziyatlarda to'plangan muloqot tajribasidan foydalanish;

b) aloqa jarayonining dinamikasini qayd etish va aloqa vaziyatining rivojlanishini bashorat qilish;

c) baho berish muayyan vaziyatlarda sheriklarning kommunikativ xatti-harakati;

g) muloqot xatti-harakatlaringizni tahlil qiling va yaxshilang u muloqot tajribasini to'plash bilan bir vaqtda va hokazo. Binobarin, ta'lim jarayonida turli kommunikativ vaziyatlarni takroriy ijro etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish yordam berishi mumkin jamiyatda muvaffaqiyatli o'zini-o'zi anglash uchun kelajakdagi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kommunikativ xulq-atvor texnikasini (strategiyalarini) ishlab chiqish; ishchi kuchi va kasbiy faoliyatda.

Ko'plab tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, umumiy shaxsiy madaniyatning rivojlanishi kabi, kommunikativ madaniyat ham ma'lum bir mikro muhitda shakllanadi. To'plash inson tabiatiga xosdir kommunikativ xatti-harakatlar tajribasi va bu tajribadan har birida foydalaning keyingi aloqa holati. Ko'rinib turibdiki, shaxs bor oslashishning eng katta tajribasi va etarlicha o'zlashtirilgan kommunikativ madaniyat, ustun mavqega ega, va boshqalarga qaraganda zamonaviy jamiyatda o'z maqsadlariga erishish ehtimoli ko'proq, uning atrofidagi jamiyatning bunday tajribaga ega bo'lmagan a'zolari. Chunki ijtimoiy muhit motivatsion impuls yaratadi shaxsning o'zi bilan munosabatini, uning ijtimoiy munosabatlardagi o'rnini shakllantirish va o'z-o'zini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, so'ngra talabalar muhitida malaka ko'nikmalarini shakllantirish. muloqot madaniyati kuchli tashqi ta'sirga duchor bo'ladi.¹

Shu munosabat bilan yuqoridagilardan tabiiy xulosa kelib chiqadiki, oliy maktab o'quvchilarida kommunikativ madaniyatni shakllantirish jarayoniga ongli munosabatni shakllantirish, ishtiyoqni shakllantirish zarurati kelajakda ulardan foydalanish uchun muloqot qobiliyatlarini egallash kasbiy va kundalik faoliyatda, butun hayoti davomida ta'lim olish jarayonida. Ta'lim jarayonida talabalarning kommunikativ madaniyatini shakllantirish faoliyat kommunikativ tajribani uzluksiz

¹ Формирование коммуникативной культуры студентов как актуальная задача высшей школы С. К. Беркимбаева

to'plash va uni cheklangan miqdordagi texnika sifatida mustahkamlashdan iborat. Kommunikativ xatti-harakatlar. Ushbu usullardan takroriy foydalanish jarayonida talabalar o'zlarining foydalanish strategiyalarini shakllantiradilar turli kommunikativ vaziyatlarda ma'lum texnikalar. Akademik guruh va o'qituvchilar kundalik doirani tashkil qiladi talabalar aloqalari. Muloqot jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, talabaning kommunikativ madaniyati shaxslararo munosabatlar va sifat tarkibi ta'sirida shakllanadi, deb ta'kidlash mumkin. talabaning sinfda oladigan ma'lumotlari. Ko'pchilik talabalar va o'qituvchilar tomonidan tez-tez qo'llaniladigan kommunikativ xatti-harakatlar usullari uning uchun eng faol foydalaniladigan kommunikativ tajriba arxiviga aylanadi. Shuning uchun muhim rol talabaning kommunikativ madaniyatini shakllantirishda, yaratishda sinflarning ijodiy muhiti, shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash guruhlarda, insonparvarlik yo'naltirilgan va shaxsan erishish yo'naltirilgan muloqot, shuningdek, ta'limning mazmun tomoni o'qituvchilarning ma'lumotlari va professionalligi o'tkazilgan tahlillar bizga bo'lajak mutaxassislarning kommunikativ madaniyatida ikkita asosiy komponentni - nutq madaniyatini va muloqot madaniyatini aniqlashga asos beradi. Nutq madaniyati xarakterlidir har bir kishi boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun zarur bo'lgan ma'lum bir til va nutq qobiliyatlari to'plami. Muloqot madaniyati insonga imkon beradigan ma'lum fazilatlar to'plamini o'z ichiga oladi muloqot orqali maqsadlaringizga erishing. Yuqoridagilarga asoslanib, bir qator xulosalar chiqarish mumkin:

birinchidan, yosh mutaxassisning kommunikativ madaniyati shaxsning umumiy madaniyatining bir qismi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarda yoshning ijtimoiylashuvini va uning moslashishini ta'minlaydi.

ikkinchidan, bo'lajak mutaxassislarning kommunikativ madaniyati ikkita tarkibiy qismni o'z ichiga oladi - nutq madaniyati, boshqa odamlar va madaniyat bilan muloqotda maqsadlarga erishish vositasi muloqot - bu o'z-o'zini anglash va moslashishga yordam beradigan kommunikativ xatti-harakatlar strategiyalari (qoidalari) to'plamidir.

Yuqoridagi ma'lumotlardan shunday xulosaga kelishimiz mumkin, universitet talabalarga kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga hissa qo'shadigan turli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu til kurslari, muloqot bo'yicha treninglar, notiqlikni rivojlantirish bo'yicha darslar va taqdimotlar bo'lishi mumkin. Bu vositalarning barchasi o'quvchilarga o'zlarining aloqa arsenalini kengaytirish va ishonchli va malakali kommunikator bo'lish imkonini beradi.

Shunday qilib, universitetning ta'lim muhiti talabaning kommunikativ madaniyatini shakllantirishning muhim omilidir. Bu kommunikativ ko'nikmalar va

ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, boshqa talabalar va universitet xodimlari bilan o'zaro munosabatda bo'lish imkoniyatini beradi, shuningdek, kommunikativ sohani yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradigan ta'lim resurslaridan foydalanishni ta'minlaydi.

References / Adabiyotlar

1. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti, Toshkent-2017
2. X. Ibragimov, Sh. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi, Toshkent-2018
3. Davronov, A. (2023). The role of profiling methods in creating the emotional environment of the adolescent person. Science and innovation, 2(B5), 204-207.
4. Sh A., Davronov A. Shaxslararo munosabatda profaylingning verbal va noverbal muloqotda qo'llanilishi //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 3. – С. 147-154.
5. O'qituvchi faoliyatida pedagogik va kommunikativ qobiliyatlar Shahzoda Rustam qizi Tog'ayeva scientific progress volume 3 | ISSUE 4 | 2022 ISSN: 2181-1601
6. Химматалиев, Д. О. (2018). Касбий фаолиятга тайёргарликни диагностика қилишда педагогик ва техник билимлар интеграцияси. Монография. Тошкент, Ўзбекистон, 168.
7. Исмаилова, З.К., & Мукумова, Д.И. (2014). Профессиональное образование как достояние личности. In Проблемы и перспективы развития образования (pp. 204-205).
8. Usarov, J.E., Ximmataliev, DO, Kodirov, ID, Ergasheva, GR, & Xamidova, SN (2023). Ta'lim klasteri muhiti talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mezoni sifatida. E3S Web of Conferences da (420-jild, 10037-bet). EDP fanlari.